

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 11 – NOVIEMBRE 1997

Estudios sobre la ejecución hipotecaria (I)

La acusación penal en Inglaterra

Discurso de apertura de los Tribunales

Venta a plazos y proceso judicial

§ 96. Rodríguez Nebreda. TSJ Castilla y León Sala de lo Social S 11 febrero 1997

Sentado lo anterior, reitero que, siguiendo por lo demás la opinión mayoritaria, el artículo 18.1.º LPL es norma especial que prevalece sobre el artículo 281.3.º LOPJ. Cuestión distinta es que en el presente caso el problema realmente fuera que el poder hubiera sido otorgado para el anterior proceso. Pero en tal caso el problema no sería de *modo de otorgamiento*, sino de *contenido* del poder. Es decir, en el presente caso, aparte de la discusión en abstracto acerca de si se puede conferir o no un poder ante Secretario Judicial distinto, lo más probable, aunque la sentencia no lo dice, es que en concreto el poder *apud acta* otorgado en Barcelona fuera el del previo proceso entre las partes. De ser así, el problema se reducía a que dicho concreto poder no apoderaba al representante para actuar en un proceso distinto. Esa limitación de los apoderamientos *apud acta* es *de lege lata* incontrovertible, sin perjuicio de que *de lege ferenda* se pueda considerar injustificada. Es decir, si los apoderamientos para pleitos despliegan obviamente su eficacia en el ámbito procesal, no se aprecia razón alguna por la que los Secretarios Judiciales no puedan actuar como fedatarios públicos en el otorgamiento de poderes que puedan ser utilizados con carácter general en todo tipo de procesos.

Y, finalmente, merece alguna reflexión la cuestión atinente a la consecuencia jurídica que se debe anudar a la falta de representación o a la defectuosa representación. La sentencia comentada dice que «es insubsanable la incomparecencia defectuosa, que tampoco podía subsanar el Magistrado de instancia, celebrando el juicio otro día, pues la suspensión del juicio sólo puede hacerse a petición de ambas partes, según se dispone en el artículo 83.1.º de la Ley de Procedimiento Laboral». Frente a esto, hay que señalar que los defectos atinentes a la representación de las partes son los defectos subsanables por antonomasia. El problema surge en este caso porque la Ley procesal laboral no quiere que la celeridad propia del proceso laboral se vea entorpecida por la subsanación de defectos cuando ya se ha alcanzado la fase de juicio oral y por ello descarta la posibilidad de suspensión del juicio oral. Sin embargo, me resulta difícilmente aceptable un sistema que conduce a la falta de defensa de un justiciable como consecuencia de un defecto procesal que, aunque a él es imputable, es por naturaleza subsanable. Es verdad que mientras la solución de tener al demandado por no comparecido da primacía al principio de celeridad sobre el principio de subsanabilidad, la solución de suspender el juicio oral conduce exactamente a lo contrario, esto es, a dar primacía al principio de subsanabilidad sobre el principio de celeridad. Pero no me parece imposible encontrar una solución que en vez de dar primacía a un principio sobre otro, trate de conseguir la concordancia práctica de ambos, es decir, conciliar la intrínseca subsanabilidad de los defectos de representación con la exigencia de celeridad del proceso laboral. Dicha solución pasaría por la ratificación de lo realizado sin poder, es decir, tener por comparecida a la parte en la persona del representante cuyo poder no es admisible y celebrar, por tanto, el juicio oral permitiéndole actuar, sin perjuicio de que ulteriormente el representado ratificara lo actuado por el representante.

I. Díez-Picazo

§ 97. Mortes Lliset. TSJ Cataluña Sala de lo Social S 17 febrero 1997

§ 97.—INADMISIBILIDAD DE DEMANDA PRESENTADA POR MEDIO DE FAX

Agustín Mortes Lliset c. Laura Arraut Díaz.

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social).

Sentencia de 17 de febrero de 1997, recurso núm. 6338-1996.

Social: recurso de suplicación (despido).

Magistrado Ponente: L. R. Martínez Garrido.

Abogados: no constan.

Hechos y cuestiones jurídicas

El Sr. Mortes Lliset fue despedido el 16 de mayo de 1995 y presentó papeleta de conciliación en Correos el 2 de junio de 1995, que fue recibida en el Servicio de Conciliaciones el 6 de junio de 1995. El día 21 de junio de 1995 remitió por fax al Juzgado de lo Social núm. 1 de Lleida una demanda, de la que remitió también por correo un ejemplar que llegó al Juzgado el 13 de julio de 1995. En ambos casos se

plantea un problema similar: si se admite la presentación de la papeleta en Correos la misma estaría dentro de plazo; sólo si se admite la presentación de la demanda por fax, la misma se habría presentado en plazo. El Juez de lo Social admitió tanto una como otra y, habiendo reconocido la empresa la improcedencia del despido, dictó sentencia condenatoria. La empresa recurre en suplicación alegando la caducidad de la acción de despido tanto por la tardía presentación de la papeleta de conciliación como por la tardía presentación de la demanda. La Sala resuelve la cuestión afirmando la admisibilidad de la presentación de la papeleta de conciliación en Correos y la inadmisibilidad de la presentación de la demanda por fax.

Fallo

Se estima el recurso de suplicación, se revoca la sentencia de instancia, se desestima la demanda y se aprecia la excepción de caducidad de la acción de despido.

Fundamentos de Derecho

Primero: La empresa demandada se alza en suplicación frente a la sentencia de instancia que, estimando la demanda, declaró improcedente el despido del actor. Pretende el recurso la declaración de caducidad de la acción basada en dos hechos: presentación de la papeleta de conciliación en Correos y subsidiariamente por haber presentado la demanda en el último día del plazo por medio de fax. A tales efectos, sin impugnar la declaración de hechos probados, se denuncia la infracción de los arts. 59.3 ETT y 43, 44, 45, 46, 63 y 80 LPL. Abordaremos en primer lugar el tema relativo a la presentación de la papeleta de conciliación y, posteriormente el de la presentación de la demanda.

Segundo: El actor fue despedido el 16 de mayo de 1995, presentó en Correos la papeleta de conciliación que fue sellada en el Organismo receptor el 2 de junio y llegó al Servicio de conciliaciones el día 6. Si se estima válida la presentación en Correos, la presentación estaría dentro de plazo y suspendería el plazo de caducidad. Si por el contrario se estima que tal modo de presentación es jurídicamente incorrecto, la papeleta se habría presentado una vez transcurridos los 20 días establecidos en el art. 59.2 ETT para el válido ejercicio de la acción.

De conformidad con lo establecido en el art. 38.4 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, los escritos dirigidos a las Administraciones Públicas pueden presentarse en las

oficinas de Correos y producirán efectos si la presentación se hace de forma reglamentaria, (en este momento como señala el art. 205 del Reglamento del Servicio de Correos aprobado por el D 1653/1964, de 14 de mayo), o sea, en sobre abierto a fin de que el funcionario estampe el sello en los escritos. Así se hizo en el caso enjuiciado, por lo que habremos de tener por válida la presentación, ya que el Servicio de Conciliaciones es un organismo administrativo y el trámite de la conciliación previa es anterior al proceso y no se rige por sus normas. Esta solución fue compartida por las sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 13 de septiembre de 1988, Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de julio de 1989 y Tribunal de Justicia de Andalucía (Sevilla) de 5 de julio de 1993.

Se impone en consecuencia la desestimación del motivo.

Tercero: Dando por válida la presentación de la papeleta en la forma referida, hemos de examinar la de la demanda que fue remitida por fax el 21 de junio de 1995, remitiéndose ejemplar por correo que llegó al Juzgado el día 13 de julio de 1995 (folio 25). Volvemos a encontrarnos con situación similar a la antes resuelta. De ser válida la remisión vía fax, la demanda estaría dentro de plazo. De no ser ajustado a Derecho tal modo de proceder, habría caducado.

En cuanto al lugar de los actos procesales, es de aplicación al mandato del art. 44 LPL, que exige que las partes presenten todos los escritos y documentos en los Registros de los Juzga-

dos y Salas de lo Social, permitiendo el art. 45 la presentación en el Juzgado de Guardia cuando sea el último día del plazo y la presentación se realice en horas en las que el Registro de entrada esté cerrado, imponiéndose actividad complementaria para la constancia en el Juzgado de destino en el siguiente día hábil por el procedimiento más rápido. Tales mandatos tienden a conseguir un sistema eficaz y rápido que evite dilaciones innecesarias, como la producida en el presente caso en el que no fue hasta el 13 de julio (23 días después) que la demanda original no llegó al Juzgado, no apreciándose, por otra parte, circunstancia alguna significativa que impusiera aquella manera de actuar, pues no es tal el hecho de que el Letrado tenga su domicilio en Barcelona, pues ni la demanda tenía que ir suscrita por Letrado, ni el no tener despacho abierto en el lugar de ejercicio puede dispensarlo del cumplimiento de las normas procesales referidas al tiempo y lugar de los actos procesales. Como señalaba la STC 113/1990, de 18 de junio, lo que el demandante pretendió fue sustituir el sistema legal de presentación de escritos por «otro de su particular creación». Es por ello que no puede estimarse que la demanda fue presentada en el Juzgado hasta que llegó el original por correo ordinario, el 13 de julio, y, en tal fecha, estaba sobrepasado en sobrado exceso el plazo de 20 días establecido en el art. 59.2 ETT para el válido ejercicio de la acción de despido.

Se impone así la estimación del recurso, revocación de la sentencia recurrida y declaración de caducidad de la demanda.

COMENTARIO

Esta sentencia resuelve dos temas distintos. El primero es la admisibilidad de la presentación de la pa-peleta de conciliación en las oficinas de correos. Al respecto, la naturaleza administrativa del procedi-miento de conciliación no deja lugar a dudas sobre la cuestión planteada, que no exige mayor comentario, por su claridad. El segundo tema es la inadmisibilidad de la demanda presentada por me-dio de fax. En el presente caso, el actor remitió al Juzgado dos ejemplares de su demanda: el primero, por fax, dentro del plazo de caducidad de la acción de despido; el segundo, por correo, llegó al Juzga-do después del transcurso de dicho plazo. El Juzgado dio por válida la presentación de la demanda, sin que en la sentencia de suplicación, y que ahora se comenta, se contenga referencia alguna a si el de-mandado alegó ya en la instancia la inadmisibilidad de la presentación de la demanda por medio de fax y consiguientemente la caducidad de la acción. Sí que alega el demandado dicha cuestión en el recur-so de suplicación.

Sin perjuicio de las muchas consideraciones *de lege ferenda* que cabría hacer acerca de la necesidad de admitir y regular con detalle medios de comunicación como el fax —o el correo electrónico— en las le-yes procesales, cabe realizar también alguna consideración *de lege lata*. Posiblemente la solución más sencilla sea entender que cuando las diversas leyes procesales hablan de presentación de escritos en un determinado lugar se están refiriendo a lo que cabe denominar la entrega *física* de un original firmado por parte del justiciable o de su representante técnico. Ahora bien, el fax también permite una presen-tación íntegra de los escritos de las partes. En la sentencia comentada se aduce que la remisión por fax produciría dilaciones innecesarias, porque habría que esperar a la recepción de la demanda original pa-rra dar trámite al procedimiento. Pero ello sólo se debe a no considerar el escrito remitido por fax como original. Ciertamente, en un escrito remitido por fax no consta directamente la firma de su autor, sino una copia de la firma. Sin embargo, no alcanzo a ver por qué no se podría dar a un escrito remitido por fax el tratamiento de escrito original, sometido a ratificación ulterior o incluso sometido a la condición de la no impugnación ulterior de su autoría. El ordenamiento procesal puede partir en este punto, como hace en tantos otros, del principio de normalidad, según el cual lo normal es que los escritos remitidos por fax hayan sido elaborados y firmados por quien en ellos aparece como su autor, siendo lo anormal lo contrario. Si el Secretario deja constancia de la recepción de un fax, del número del que procede y, en su caso, de su coincidencia con el de un despacho profesional, en la mayor parte de los casos el fax —contando con que el órgano judicial cuente con él, lo que por desgracia todavía no siempre sucede— podría convertirse en un sistema ordinario de presentación de escritos. Incluso *de lege lata*. La impug-nación de la falta de autoría o de la falta de integridad del escrito remitido por medio de fax podría lle-varse a cabo a través de las normas aplicables en los casos de presentación *física* del escrito.

I. Díez-Picazo

§ 98. López Carrascosa II. TC 2.ª S 95/1997, de 19 mayo

§ 98.—AMPARO JUDICIAL: EL CAUCE DE LA LEY 62/1978 NO DEBE CON-FUNDIRSE CON EL RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL; EL TRIBU-NAL DE INSTANCIA GOZA DE PLENA JURISDICCION FACTICA Y JURIDICA

Juan Carlos López Carrascosa c. Ayuntamiento de Fuengirola, II.
Tribunal Constitucional (Sala 2.ª).
Sentencia 95/1997, de 19 de mayo, recurso núm. 829-1993, BOE 9.6, 41.
Constitucional: recurso de amparo (sanción disciplinaria).
Magistrado Ponente: F. García-Mon y González-Regueral.
Abogados: el demandante.

Hechos y cuestiones jurídicas

El policía local demandante sufrió dos sanciones disciplinarias, de cuatro y de dos meses de suspensión de funciones, como autor de dos faltas graves: dejación manifiesta de funciones y emisión de informes

